

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CATHLEEN S.J. CANDELARIA

Teacher III

San Francisco Elementary School

Taytay II District - Division of Rizal

“SALUDO”

Sa mga guro, may dalang karangalan,
Saludo sa inyo, mga tagapagturing may dangal
Kayo ang mga ilaw sa dilim, at gabay sa aming landas
Nagtuturo, nagmamahal, at nagbibigay inspirasyon

Sa bawat aral, sa bawat kwento
Kayo ang nagbibigay buhay sa aming mga puso,
Sa inyong pagtuturo, kami ay lumalago,
At sa inyong pagmamahal, kami ay nagkakaroon ng lakas

Saludo sa inyo, mga guro
Mga bayani ng edukasyon,
at tunay na inspirasyon
Kayo ang nagpapatunay na ang edukasyon ay susi
Sa pagbuo ng kinabukasan, kaya saludo po sa inyong mga mahal naming guro.